

BUYUK ADABIYOT DURDONALARINING XORIJIY TILLARGA TARJIMASI

Ergasheva Dilnura Shavkat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, “Menejment” yo‘nalishi talabasi

G-mail: ergashevadilnura18@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338479>

Annotatsiya: Turkiy adabiyotning buyuk siymolari bo‘lmish Mir Alisher Navoiy va shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur yozib qoldirgan adabiy durdonalarning noyob nusxalari dunyoning nufuzli kutubxonalarida va fondlarida saqlanib kelmoqda. Buyuk siymolarning asarlarini obro‘li kutubxonalarda saqlanishi, turkiy adabiyotlarni sifat va mazmun jihatdan yuqori cho‘qqilarga olib chiqadi. Ushbu tezisda adabiyotimizning yorqin javohirlari bo‘lmish Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur asarlari haqida chet el adiblarining ilmiy izlanishlari va ularning boshqa tillarga tarjimasi haqida ma‘lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: maqola, asarlarning tarjimasi, olim, adabiyot ixlosmadlari, Herman Vamber, “Boburnoma”, “Ker nusxasi”.

Annotation: The rare copies of the literary masterpieces written by the great figures of Turkic literature, Mir Alisher Navoi, and King and Poet Zahiriddin Muhammad Babur, are preserved in prestigious libraries and archives around the world. The preservation of these great figures' works in esteemed libraries elevates Turkic literature to the highest levels in terms of quality and content. This thesis provides information on the scientific research conducted by foreign scholars on the works of Alisher Navoi, and Zahiriddin Muhammad Babur the shining jewels of our literature, as well as their translations into other languages.

Key words: article, translation of the masterpieces, scientist, votary of literature, Herman Vamber, “Baburnama”, “Copy of Ker”.

Dunyoda jamiyki adabiyot ixlosmadlari borki, ular turkiy adabiyotni Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburning asarlarisiz tasavvur qila olmaydi. Turkiy va forsiy tilda asarlar yozgan va “Zullisonayin” tahallusini qo‘lga kiritgan mir Alisher Navoiy 1441-yilning 9-fevralida Hirotda dunyoga keladi. Bolaligidanoq adabiyotgan bo‘lgan yuqori ishtiyoqi sababli, o‘z davrining buyuk tarixchi, tarjimon va shoirlari bo‘lgan Sharafiddin Ali Yazdiy va Mavlono Lutfiyning nazariga tushadi. Zahiriddin Muhammad Bobur ham g‘oyibona ustoz Navoiy singari, adabiyotga erta mehr qo‘yadi. Ammo zamonaning notinchligi va otadan erta yetim qolganligi sababli, ijodga bo‘lgan e‘tiborining vaqtinchalik susayishiga sabab bo‘ladi. Aslida Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur haqida aniq ma‘lumot beradigan manbalar bu o‘zlari tomonidan yozib qoldirilgan asarlar hisoblanadi. Masalan, Navoiy o‘zining tarjimai holini maxsus yozib qoldirmagan, lekin uning “Vaqfiya”, “Majolisu-n-nafois”, “Muhokamatu-l-lug‘atayn” kabi asarlari uning ijodiy faoliyati va shaxsiy hayoti haqida umumiy ma‘lumotlarni beradi. Zahiriddin Muhammad Boburning o‘z hayoti haqida hikoya qiluvchi asari mavjud bo‘lib, u “Boburnoma” deb ataladi.

Dastlab, asar “Vaqoi” deb nomlangan. Bu asar Bobur hayotining ilk kurtak ocha boshlagan davrlaridan to umrining so‘ngi lahzalarigacha bo‘lgan voqea-hodisalarni o‘z ichiga olgan.

Jamanyki, dunyoga dong‘i taralgan yozuvchi va shoirlar borki, asarlari va adabiyot sohasida qilgan har bir ishlari chet ellik va mahalliy mutaxassislar va adabiyot ixlosmand tomonidan o‘rganiladi. Adibning asarlarini chet tillarga tarjima qilinadi va ular ustida ilmiy-amaliy ishlar olib boriladi. Mana shunday butun jahonga mashhur bo‘lgan va turkiy tilda ijod qilgan shoirlarimiz bo‘lmish, Navoiy va Bobur asarlari to‘g‘risida ham bir qancha olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan va ularning ijodlari o‘rganilgan.

Yevropada Navoiyning hayoti va ijodini o‘rganish, uning olamdan o‘tganiga ko‘p vaqt bo‘lmasdanoq boshlanadi. Lekin adib asarlarini ingliz tilga tavsiflagan olim sifatida shevetsariyalik sharqshunos Charliz Riyo (1820-1902), asarlarning ingliz kutubxonalariga yetib borishida Venger turkshunos olimi va sayyohi Vengriya fanlar akademiyasi muxbiri a‘zosi Herman Vamberning (1832-1913) alohida o‘rni bor. Charliz Riyo sharqshunos olim sifatida, Navoiyning ijod manbalarini XIX asrdanoq kataloglashtirgan va ularning ingliz tilidagi izohlari bilan dunyoga tanitishga harakat qilgan. U, asosan, Navoiy forsiy tilda yozilgan asarlariga katta e‘tibor qaratgan va ularni saralagan. Charlizning 1895-yilda nashr qilingan “Catalogue of the persian manuscripts in the British museum” (Britaniya muzeyidagi forsiy tilli qo‘lyozmalar katalogi) jami 425 ta forsiy qo‘lyozma haqida ma‘lumot beradi.[1] Herman Vamberi yurtimiz ma‘naviy boyliklarini yevropa ahliga ma‘lum qilish maqsadida, Turkiyada til va adabiyotga oid nodir manbalarni izlab ilmiy izlanishlar olib boradi. U mumtoz turkiy adabiyotdan dastlabki tarjimalarini 1867-yilda yaratilgan, 368 sahifadan iborat bo‘lgan, “Chig‘atoy tilidan qo‘llanma” nomli darsligida aks ettirgan. Darslik uch qismdan iborat bo‘lib, bular - tadqiqot, majmua va lug‘at qismlardan iborat. Bundan tashqari bu darslikda Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asaridan parchalar, ruboiy va g‘azallardan namunalar yozgan va ularning ingliz tilidagi ma‘nolarini ham keltirib o‘tgan. 1868-yilda Vamber yana bir “O‘rta Osiya ocherglari” nomli o‘quv qo‘llanmani yaratadi, ammo darslikdagi kamchiliklar ko‘p bo‘lganligi sababli zamondoshlari tomonidan tanqidga duch keladi va uni ilgargi xato va nuqsonlaridan bartaraf qilgan holda qayta nashr qilishga majbur bo‘ladi. Bundan tashqari navoiyshunos Vamber bir necha marotaba Alisher Navoiyning hayoti va ijodini o‘rganish maqsadida O‘rta Osiya tashrif buyuradi va Navoiyni o‘zlariga ustoz deb bilgan Ogahiy va Munis kabi adabiyotimizning yorqin siymolari bilan suhbatda bo‘ladi. U O‘rta Osiyaga sayohat qilishdan oldin, 1862-yili Navoiy asarlaridan

qisqacha parchalar olingan “Abushqa” nomli 107 sahifadan iborat venger tilida lug‘at yaratadi.[2] Bu lug‘atdan olingan nusxalardan biri yurtimizda ham saqlanmoqda, ya’ni tilshunos olim Ergash Umarovning shaxsiy kutubxonasida mavjud. Herman Vamber ko‘p tillarni bilganligi bois, Navoiyning asarlarini faqat ingliz tiliga emas, balki boshqa tillarga ham tarjima qilgan.

Zahiriddin Muhammad Boburning kelajak avlod uchun yozib qoldirgan eng noyob avtobiografik asari bu – “Boburnoma”dir. Asari yozuvchi tomonidan XIV asrda yozilgan bo‘lib u, asosan, yozuvchining, ya’ni Boburning hayoti haqida bayon qiladi. Asar nafaqat Boburning hayotini balki, O‘rta Osiyo, Avg‘oniston, Hindiston va Eron xalqlarining tarixi, ularning etnografiyasi va geografiyasi haqida ma’lumot beradigan asar hisoblanadi. “Boburnoma”ning asl nomi “Vaqoi” bo‘lsada, u “Voqeanoma”, “Tuzuki Boburiy”, “Boburiya” nomlari bilan mashhur bo‘lgan. Boburning vafotidan ikki asr o‘tib, ya’ni 1705-yilda “Boburnoma”ning qo‘lyozmasidan olingan parchalar Vitsen tomonidan golland tiliga tarjima qilinib, Amsterdamda bosmadan chiqariladi. Bu tarjimani “Tatarlar mamlakatining sharqiy, ham shimoliy qismlarining jug‘rofiy ta’rifi” deb nomlashadi. Boburning o‘g‘li Humoyun va Akbarshohning hukmronligi davrida “Boburnoma”dan o‘zbek va forsiy tillarida bir nechta nusxa ko‘chirtirishdi. Ingliz adabiyotshunos olimi Djon Leyden asarning o‘zbekcha va forsha nusxalarini solishtirib, uni ingliz tiliga tarjima qiladi va 1826-yilda Birlashgan Qirollikning poytaxt bo‘lmish London shahrida uni bosmadan chiqaradi. Asarning ingliz tilidagi tarjimasi Uayt King tomonida qayta to‘ldirilib, kamchiliklari bartaraf qilinadi. “Boburnoma”ning inglizcha tarjimasidan foydalangan holda, A. Kayzer asarni nemis tiliga tarjima qiladi. Bundan tashqari fransiyalik adabiyotshunos olim Pave-de-Kurtey tomonidan “Boburnoma”ning eski o‘zbekcha tekstlaridan birini 1871-yilda to‘liq fransuz tiliga tarjima qilib Parij shahrida nashr qiladi. Mazkur asar golland, fransuz va ingliz tillariga tarjimasi bo‘lishiga qaramasdan hali-hamon rus tiliga tarjima qilinmagan. “Boburnoma”ni o‘rganishda va ilmiy izlanish olib borishda u bilan shug‘ullanmagan birorta ham rus turkshunos olimlari yo‘qligi ularning asarni o‘rganishga qo‘shgan xissasining yuqori Zahiriddin Muhammad Boburning kelajak avlod uchun yozib qoldirgan eng noyob avtobiografik asari bu – “Boburnoma”dir. Asari yozuvchi tomonidan XIV asrda yozilgan bo‘lib u, asosan, yozuvchining, ya’ni Boburning hayoti haqida bayon qiladi. Asar nafaqat Boburning hayotini balki, O‘rta Osiyo, Avg‘oniston, Hindiston va Eron xalqlarining tarixi, ularning etnografiyasi va geografiyasi haqida ma’lumot beradigan asar hisoblanadi. “Boburnoma”ning asl nomi “Vaqoi” bo‘lsada, u “Voqeanoma”, “Tuzuki Boburiy”, “Boburiya” nomlari bilan mashhur bo‘lgan. Mazkur asar

Boburning vafotidan ikki asr o‘tib, ya’ni 1705-yilda “Boburnoma”ning qo‘lyozmasidan olingan parchalar Vitsen tomonidan Golland tiliga tarjima qilinib, Amsterdamda bosmadan chiqariladi. Bu tarjimani “Tatarlar mamlakatining sharqiy, ham shimoliy qismlarining jug‘rofiy ta’rifi” deb nomlashadi. Boburning o‘g‘li Humoyun va Akbarshohning hukmronligi davrida “Boburnoma”dan o‘zbek va forsiy tillarida bir nechta nusxa ko‘chirtirishgan. Ingliz adabiyotshunos olimi Djon Leyden asarning o‘zbekcha va forsha nusxalarini solishtirib, uni ingliz tiliga tarjima qiladi va 1826-yilda Birlashgan qirollikning poytaxt bo‘lmish London shahrida uni bosmadan chiqaradi. Asarning ingliz tilidagi tarjimasi Uayt King tomonida qayta to‘ldirilib, kamchiliklari bartaraf qilinadi. “Boburnoma”ning inglizcha tarjimasidan foydalangan holda, A. Kayzer asarni nemis tiliga tarjima qiladi. Bundan tashqari fransiyalik adabiyotshunos olim Pave-de-Kurtey tomonidan “Boburnoma”ning eski o‘zbekcha tekstlaridan birini 1871-yilda to‘liq fransuz tiliga tarjima qilib Parij shahrida nashr qiladi. Mazkur asar golland, fransuz va ingliz tillariga tarjimasi bo‘lishiga qaramasdan hali-hamon rus tiliga tarjima qilinmagan. “Boburnoma”ni o‘rganishda va ilmiy izlanish olib borishda u bilan shug‘ullanmagan birorta ham rus turkshunos olimlari yo‘qligi ularning asarni o‘rganishga qo‘shgan xissasining yuqori ekanligidan dalolat beradi. “Boburnoma” asarini o‘rganishni ilk rus turkshunos olimi Georg-Yakob Ker (1692-1740) boshlab beradi. Izlanuvchi olim o‘zining o‘zbekdagi bilimini takomillashtirish maqsadida asarni tarjima qila boshlagan va u o‘z tarjimasini 420 varaq bilan 1737-yilda yakunlaydi. Mazkur nusxani fanda “Ker nusxasi” deb atashadi. N. I. Ilminskiy “Boburnoma”ning Qozon shahridagi bosmasini tayyorlayotganda, uni “Ker nusxasi” bilan taqqoslashadi. Buning natijasi “Ker nusxasi”da nimaniki xato deb topgan bo‘lsa, uning hammasini chiqarib tashlaydi. Oradan ellik yil o‘tgandan so‘ng A. Beverij xonim “Ker nusxasi”ning to‘liq ravishda xato ekanligiga ishonch hosil qiladi. 1875-yilda akademik N. F. Petroviskey: “O‘zining fransuz va ingliz tillariga tarjima bo‘lgan, Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarining baxtga qarshi, rus lahjasiga o‘g‘rlangani yo‘q” deb yozadi.[3] Xulosa o‘rnida shunki aytish mumkinki, turkiy adabiyotning har bir yirik nomayondalari borki, biz ularning yozib qoldirgan noyob durdonalarini xorijiy tillarga tarjima qildirishimiz va ularni dunyoning jamiki yirik kutubxonalaridan o‘rin olishi va o‘quvchilarning bu asardan bahramand bo‘lishini ta’minlashimiz kerak.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ozoda Tojiboyeva, Angliya kutubxonalaridagi Alisher Navoiy asarlari manbalari, maqola. T.:2024 – B.233.
2. Sevara Fazildinova, Alisher Navoiy asarlarining tarjima tarixi, maqola. T.:2022 – B.11.
3. Otajonov Nematilla, Rus Boburshunosligidagi ilk urinish, dastlabki tajribalar, ilmiy tadqiqot jurnali. T.:2024 – B.263.